

Ingin Karir Anda Meningkatkan? Ingin Punya Pekerjaan & Gaji Yang Lebih Baik dari Saat ini?

Yuk, Daftar Kuliah Karyawan/

Kuliah Online/Kuliah Reguler

Klik **edunitas.com**

Dapatkan Rekomendasi Kampus (PTS) Terbaik di Sumatera Utara

 Kampus Kualitas A- B+

 Biaya Terjangkau & Dapat Diangsur Perbulan

 Waktu Kuliah Fleksibel (Ada Kelas Online/Kuliah dari Rumah)

 Tersedia Banyak Pilihan Program Studi/Jurusan Favorit D3, S1, S2

**Pendaftaran Via
Whatsapp**

0811 1104 824
0811 1104 827
0811 1129 907
0811 1129 906

Mulai Dengan

Rp. 350.000/bln
Anda Sudah Bisa KULIAH!

**Yuk Buruan
Daftar, Sebelum
Kuota Penuh dan
Biaya Kuliah naik**

Scan Barcode

 @edunitas

 Edunitas.com

 @edunitas

 edunitas.com

 infokuliahkaryawan

 edunitas

Kuliah Karyawan/Kuliah Online/Kuliah Reguler merupakan solusi tepat untuk meningkatkan karir, gaji dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak

Berikut adalah Rekomendasi Kampus PTS Terbaik Wilayah Sumatera Utara yang membuka Kuliah Karyawan/Kuliah Online/Kuliah Reguler dengan Biaya Terjangkau dan Dapat Diangsur/bln

📍 Sumatera Utara

Medan

Universitas Al-Azhar Medan

Jl. Pintu Air IV No. 214 Kwala Bekala Padang Bulan, Johor, Kota Medan.
www.universitasalzharmedan.web.id

Program Studi :

- S1-Agroteknologi
- S1-Akuntansi
- S1-Ilmu Hukum
- S1-Manajemen
- S1-Teknik Elektro
- S1-Teknik Industri
- S1-Teknik Mesin
- S1-Teknik Sipil

Universitas Amir Hamzah Medan

Jl. Pancing Pasar V Barat Medan Estate. Kab. Deli Serdang.
www.uhamzah.web.id

Program Studi :

- S1-Agroteknologi
- S1-Akuntansi
- S1-Ilmu Hukum
- S1-Manajemen
- S1-Teknik Elektro
- S1-Teknik Mesin
- S1-Teknik Sipil

Universitas Deli Sumatera

Jl. Kasuari No. 20, Kel. Sei Sikambing B, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20122. | www.unds.web.id

Program Studi :

- S1-Agribisnis
- S1-Akuntansi
- S1-Ilmu Hukum
- S1-Manajemen
- S1-Sistem Informasi
- S1-Teknologi Informasi

Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan

Jl. Kapten Muslim No. 79 Medan.
usm-indonesia.web.id

Program Studi :

- D3-Teknik Elektromedik
- S1-Akuntansi
- S1-Ilmu Hukum
- S1-Ilmu Komunikasi
- S1-Kimia
- S1-Kesehatan Masyarakat
- S1-Manajemen
- S1-Psikologi
- S1-Ilmu Perpustakaan
- S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- S1-Sistem Informasi
- S1-Pendidikan Guru Anak Usia Dini

Yuk Belajar Soal Latihan & Try Out Online UTBK

GRATIS!

• **Praktis**

(anti ribet tanpa syarat)

• **Terpercaya**

(soal dibuat oleh tim ahli)

• **Up to Date**

(tiap pekan update soal)

Klik : edunovasi.com